

DOI:

*Озернюк Г. В., канд. юрид. наук, доцент
Національний університет «Одеська політехніка»*

Рудніцька Л. О., студентка

Національний університет «Одеська політехніка»

Становлення міжнародного права в епоху середньовіччя

Середньовіччя – період у світовій історії, що охоплює V–XV ст. н. е. Початком цього періоду є падіння Західної Римської імперії в 476 р., а кінцем – будівництво Сікстинської Капели (1481 р.). На руїнах Римської імперії в Європі виникли різні феодалні держави (франкська, німецька, саксонська та ін.), які утворювалися досить швидко в міру укладення міжнародних договорів і прийняття певних державних правил, наприклад, лицарського статуту честі, правил ведення війни. Війна визнавалася справедливим способом вирішення міжнародних суперечок. У цей час переважно укладають договори про військові союзи та мирні угоди.

Церква відіграла активну роль у міжнародних відносинах. Періодично скликані ради були кодифікаторами правових звичаїв народів. Так, на Карфагенському соборі в 438 р. було офіційно сформульовано один із найважливіших принципів міжнародного права – принцип добросовісного дотримання міжнародних зобов'язань (*pacta sunt servanda*).

Міжнародне право не стало глобальним у феодалний період. На його подальший розвиток впливали сильні політичні та економічні центри: Візантія, Київська Русь, Західна Європа, Арабський Схід, Індія, Китай.

Утворення феодалних держав, їхня роздробленість, постійні міжусобні війни вимагали створення різноманітних політичних союзів і водночас потребували розвитку міжнародних відносин. У XIV ст. було створено інститут постійних дипломатичних представництв, у XV ст. більшість європейських держав мали постійні відомства закордонних справ. У цей період створюється консульське право: консули отримали важливі повноваження в галузі захисту прав громадян своєї країни за кордоном, особливо в країнах Сходу («режим капітулярій»).

Розвиток феодалних відносин у Франції привів до того, що варварські Пrawdи і королівські капітулярії, що діяли в період

Каролінгів, втратили свою силу. Основним джерелом стає звичаєве право. Крім римського права, на розвиток європейського феодального права вплинуло канонічне (церковне) право, яке містило низку положень, що вплинули на розвиток цивільного права, особливо в галузі сімейного. Якщо говорити про королівські укази, то з середини XIII ст. королівська влада зуміла забезпечити виконання своїх ордонансів на території васальних герцогств і графств незалежно від згоди їхніх власників.

Епоха середньовіччя пов'язана з розвитком міжнародних відносин феодальних держав у процесі їх становлення, подолання роздробленості, виникненням великих феодальних монархій, а також з початком формування абсолютистських держав. Відмітною рисою регулювання міжнародних відносин феодальними державами було запозичення багатьох міжнародно-правових норм часів рабства. Водночас під впливом рівня новоутворення ці норми продовжували збагачуватися і розвиватися. Насамперед це стосувалося характеру норм міжнародного права та їх релігійного забарвлення.

Міжнародне публічне право розвивалося двома шляхами: закони тієї чи іншої держави, де була більш розвинена правова база (Закон Родоського моря або Еклога у Візантії), приймалися таємно, перш ніж набули чинності на міжнародному рівні, та прийняття міжнародного акту колегією кількох держав, на територіях яких цей закон має юридичну силу (Кодекс честі лицарів, Великий звичай тощо).

Було сформовано загальні норми міжнародного права, якими держави керувалися у відносинах, але вони залишилися звичаєвими. Наприклад, вимоги, визнані звичаєвим правом, полягали в тому, що договори повинні дотримуватися (*pacta sunt servanda*), що послы є недоторканими, що держава, яка проголошує нейтралітет, не повинна надавати військову допомогу воюючим сторонам. Змінилася й релігійна оболонка міжнародно-правових норм. Так, характерною рисою присяги в період феодалізму було те, що вона служила засобом встановлення васальних відносин залежності: з юридичної точки зору договори, укладені між монархом і бідними феодалами однієї держави, освячені присягою, мало відрізнялися від угод і присяг між монархами різних країн. Так складалася присяга під час укладення Мюнстерського мирного договору в 1648 р.

Іншою особливістю феодального міжнародного права Західної Європи був вплив на нього католицької церкви. Римський папа Григорій

VII (XI ст.) першим спробував створити під своєю владою «всесвітню державу». У своєму впливі на міжнародне право римські папи керувалися канонічним правом, яке складалося з рішень папських соборів і папських декретів.

Міжнародне право феодальних держав продовжувало зазнавати впливу римського права, що знайшло відображення в цивілізованому характері низки міжнародно-правових інститутів. Наприклад, це стосувалось інститутів застави та гарантії як засобів забезпечення міжнародних контрактів, інституту набування національної території.

В епоху середньовіччя почав використовуватися інститут гарантування договорів з боку третіх країн. Гарантом часто був римський папа. Наприклад, він гарантував дотримання договору 1494 р. між Іспанією і Португалією. У часи середньовіччя покровительство іноземців отримало міцнішу правову основу: статті про іноземців поступово включалися в державні договори. Зокрема, вони містили обов'язок сторін забезпечити передачу майна померлого іноземця його спадкоємцям, а не правителю, на майні якого проживав іноземець. Загалом становище іноземців було дуже важким – вони перебували в повній залежності від феодала, їхня особиста безпека та недоторканність власності жодним чином не гарантувалися. Іноземців, які в'їжджали в країну без дозволу, ліквідували, а виїзд з країни оподатковували. Лише за часів державної монархії королівська влада намагалася обмежити свавілля феодалів щодо іноземців.

Отже, в епоху середньовіччя розпочався активний розвиток міжнародного права, проте ще тільки на локальних рівнях. Держави почали укладати міжнародні договори та створювати правові норми, які не були ще повноцінно кодифікованими.